

Artigo

ENSINO POPULAR E INTERDISCIPLINARIDADE: Direito e Farmácia na Docência de Literatura em Cursinho Universitário

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19424695>

Luis Otávio Vilela da Cruz

<https://orcid.org/org/0009-0000-8416-1319>

Amanda Marante Gimenez

<https://orcid.org/org/0000-0002-6408-7163>

Fernanda Castilho Santana

Resumo

Este artigo reflete criticamente sobre a experiência de dupla docência na disciplina de Obras Literárias no Cursinho Popular da Farmácia da USP-Ribeirão Preto, realizada no segundo semestre de 2021. A partir da atuação conjunta de dois docentes egressos de cursos distintos (Direito e Farmácia), o estudo analisa as possibilidades formativas e políticas da prática pedagógica interdisciplinar em um contexto de educação popular. Utiliza-se abordagem qualitativa, com análise descritivo-reflexiva de registros de aula e planejamentos didáticos, articulada aos fundamentos da extensão universitária e da formação do formador. A disciplina, inserida em uma proposta educativa crítica, buscou integrar leitura literária, debate social e protagonismo estudantil. Os resultados apontam que a dupla docência promove a ampliação de perspectivas pedagógicas e a construção colaborativa do saber, além de contribuir para a formação docente de estudantes de cursos não licenciatura. Conclui-se que experiências em espaços alternativos de ensino, como os cursinhos populares, constituem-se como estratégias potentes para a democratização do conhecimento e a ressignificação do papel social da universidade.

Palavras-chave: educação popular. dupla docência. formação do formador. extensão universitária. interdisciplinaridade.

Abstract

This article presents a critical reflection on the co-teaching experience in the Literary Works course at the Popular Pharmacy Prep Course of USP-Ribeirão Preto, carried out in the second semester of 2021. Based on the joint work of two graduates from distinct academic backgrounds — Law and Pharmacy —, the study analyzes the formative and political dimensions of interdisciplinary teaching in a popular education setting. A qualitative approach is employed, involving descriptive-reflective analysis of teaching records and pedagogical planning, grounded in university outreach and teacher education frameworks. The course aimed to integrate literary reading, social debate, and student protagonism. Results indicate that co-teaching broadens pedagogical perspectives and supports the collaborative construction of knowledge, contributing to the professional development of non-licensure students. The study concludes that alternative teaching spaces, such as popular prep courses, are powerful strategies for democratizing knowledge and redefining the university's social role.

Keywords: popular education. co-teaching. teacher education. university extension; interdisciplinarity.

1 Introdução

A formação docente no contexto universitário, especialmente entre estudantes de cursos não-licenciatura como, por exemplo, discentes de bacharelado, tem ganhado relevo nos debates sobre a democratização do ensino e a construção de práticas pedagógicas críticas e emancipadoras. Essa discussão tem se ampliado à medida que a universidade passa a reconhecer a importância das experiências formativas desenvolvidas em espaços não escolares, como os cursinhos populares, onde emergem práticas pedagógicas que integram o compromisso social, o diálogo interdisciplinar e a autonomia discente (Freire, 1987; Arroyo, 2012).

O presente artigo emerge da experiência de dois egressos da graduação. um do curso de Direito e uma do curso de Farmácia, que atuaram, enquanto estudantes bacharéis, como professores voluntários da disciplina de Obras Literárias no Cursinho Popular da Farmácia, iniciativa vinculada ao Centro Acadêmico Lourenço Roselino, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FCFRP-USP), no segundo semestre de 2021. Trata-se de uma vivência que conjuga ensino, extensão e formação, configurando-se como um espaço de mediação e criação pedagógica na interface entre universidade e comunidade.

O Cursinho Popular da Farmácia é uma ação extensionista voltada à preparação de jovens oriundos de escolas públicas e em situação de vulnerabilidade social para o ingresso no ensino superior. Sua proposta pedagógica baseia-se em três pilares fundamentais: interdisciplinaridade, compromisso social e protagonismo estudantil, sendo conduzido integralmente por alunos de graduação. Entre suas diretrizes institucionais destaca-se o modelo de dupla docência, adotado como estratégia de trabalho colaborativo e de troca entre pares, favorecendo a construção coletiva do saber e a horizontalidade nas relações pedagógicas.

Nesse contexto, a disciplina de Obras Literárias se configura como um espaço singular de articulação entre leitura crítica, escrita e debate de temas sociais, históricos e filosóficos. Ao articular o conteúdo literário com reflexões sobre o mundo vivido, a disciplina amplia as possibilidades formativas e promove um ensino sensível às realidades e linguagens dos educandos. A atuação conjunta dos autores, oriundos de campos disciplinares distintos, permitiu uma construção interprofissional de saberes e práticas pedagógicas, potencializando a diversidade de perspectivas e metodologias aplicadas em sala. Ao longo do semestre letivo, a experiência configurou-se como um processo de formação crítica e dialógica, tanto para os docentes quanto para os estudantes atendidos.

Diante disso, o presente artigo tem como objetivo geral refletir criticamente sobre a experiência de dupla docência na disciplina de Obras Literárias em um cursinho popular universitário, compreendendo suas dimensões formativas e políticas. Como objetivos específicos, propõe-se: (i) descrever a dinâmica pedagógica construída na disciplina a partir da interdisciplinaridade entre Direito e Farmácia; (ii) analisar os desafios e aprendizados da prática docente no contexto popular; e (iii) discutir os desdobramentos dessa vivência para a formação pessoal, acadêmica e profissional dos autores.

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de natureza exploratória e abordagem descritivo-analítica, pautada na metodologia narrativa da escrevivência (Evaristo, 2007; Dorneles; Meinerz; Rosa, 2024). A escrevivência, compreendida como prática de “escrever a própria vida”, articula-se à pesquisa como método sensível e insurgente, em que o ato de narrar se torna também gesto político de resistência e afirmação da subjetividade (Braga, 2023). Assim, ao mobilizar a escrevivência na investigação, compreende-se que escrever é também formar-se, e que o texto emerge como espaço de visibilidade, memória e reconstrução de identidades docentes.

A ancoragem teórica deste estudo está nos referenciais da educação popular (Freire, 1987; Streck; Esteban, 2016) e da docência popular, entendida como prática pedagógica emancipadora que reconhece os sujeitos do processo educativo como produtores de saberes e como agentes de transformação social. Na docência popular, o ensino é visto como um ato político e dialógico, baseado na escuta, na partilha e na construção coletiva do conhecimento. A dupla docência, nesse sentido, é aqui concebida não apenas como arranjo pedagógico, mas como um dispositivo de horizontalidade e coformação, que potencializa o diálogo entre diferentes áreas do saber e desafia as hierarquias tradicionais da prática docente (Gatti; Barreto, 2009; Arroyo, 2005).

A relevância desta pesquisa reside em registrar e analisar uma prática concreta de extensão universitária sob a ótica dos próprios protagonistas, contribuindo para o debate sobre a formação do formador, eixo temático central do XX Simpósio dos Programas Profissionais de Pós-Graduação (SIMPROFI). Além disso, pretende-se evidenciar o papel transformador dos cursinhos populares não apenas como porta de acesso ao ensino superior, mas como espaços de produção de saberes, de construção da consciência crítica e de formação humana integral.

2 Objetivo

A presente pesquisa propõe-se a analisar criticamente a experiência de dupla docência na disciplina de Obras Literárias, desenvolvida no segundo semestre de 2021 no Cursinho Popular da Farmácia da USP-Ribeirão Preto. Trata-se de uma vivência pedagógica compartilhada entre dois egressos de cursos não licenciatura (Farmácia e Direito) em um espaço de educação popular conduzido por estudantes de graduação, no qual se articulam ensino, extensão e formação docente.

A investigação adota como fundamento metodológico a escrevivência, compreendida como prática de escrita que funde vida, memória e pesquisa (Evaristo, 2007; Dorneles; Meinerz; Rosa, 2024). Tal escolha implica assumir que a narrativa do sujeito é também locus de elaboração teórica, e que o relato da experiência, longe de ser apenas memorialístico, configura-se como ato político de autoria e legitimação da voz docente-popular.

A escrita adotada é dialógica não apenas como estilo textual, mas como orientação epistemológica, fundada na pedagogia freiriana (Freire, 1987, p. 79), na qual "ninguém educa ninguém, mas todos se educam em comunhão". Nesse sentido, a dialogicidade se estabelece:

- **entre os autores**, com trajetórias formativas distintas que se cruzam e se tensionam;
- **com os estudantes do cursinho**, cujas realidades populares e periféricas desafiam e enriquecem a prática docente;
- **com os referenciais da educação popular e crítica**, que estruturam o olhar sobre a experiência e orientam a análise.

A dupla docência, nesse contexto, deixa de ser apenas arranjo operacional e passa a ser dispositivo pedagógico de escuta mútua e coformação, que permite a composição interprofissional e interdisciplinar do saber docente. A escrevivência dialógica, assim, é ao mesmo tempo método **e movimento**: de narração, de formação e de denúncia.

Objetivo geral Analisar os sentidos formativos da dupla docência em um cursinho popular universitário, a partir de uma abordagem dialógica e da escrevivência como metodologia crítica.

Objetivos específicos

1. Descrever a experiência docente vivenciada, destacando os fundamentos pedagógicos do cursinho e as estratégias colaborativas de ensino;
2. Refletir, com base na escrevivência, sobre as aprendizagens e desafios construídos a partir da interação entre diferentes áreas de formação;

3. Discutir as contribuições da prática para a formação docente em espaços de educação popular, considerando sua dimensão crítica, ética e política.

A fundamentação dos objetivos ancora-se na concepção de que a prática educativa é, em si, um campo fértil para a produção de conhecimento, e que a sistematização crítica de experiências reais pode fornecer subsídios valiosos para o aprimoramento das práticas pedagógicas e para a compreensão mais ampla da docência em contextos populares (Freire, 1987; Lüdke; André, 2013).

3 Referencial Teórico

3.1 Educação popular e docência popular

A educação popular se consolida como campo teórico-pedagógico comprometido com movimentos sociais, práticas de resistência e o reconhecimento dos saberes oriundos de grupos historicamente marginalizados. Nessa tradição, Freire (1987) permanece como referência fundante ao propor que a educação não deve ser simplesmente um ato de transmissão vertical de conteúdos, mas sim um processo de conscientização e intermediação entre o mundo vivido e o saber científico. Para Freire, educar é um ato político, que exige que o sujeito educativo seja agente ativo, protagonista da própria formação.

No horizonte da docência popular, o professor deixa de atuar como mero transmissor de conteúdos e passa a assumir uma posição de mediador dialógico, articulando seus conhecimentos com os saberes prévios dos educandos. Essa abordagem reconhece os contextos culturais, os lugares de fala e as experiências de vida dos sujeitos da educação, valorizando-os como fontes legítimas de produção de conhecimento. Nesse processo, o docente popular torna-se facilitador de sentidos coletivos, promovendo a integração entre teoria e prática em espaços pedagógicos que prezam pela escuta, pela horizontalidade e pelo vínculo afetivo.

Tal perspectiva é fortemente evidenciada em práticas extensionistas como os cursinhos populares universitários, nos quais o saber formal dialoga com o cotidiano dos estudantes, e a informalidade se converte em método educativo. Nesses espaços, a vivência e a experiência ganham centralidade, convertendo-se em eixo estruturante da formação docente e discente. A esse respeito, a coletânea organizada por Guelman, Cabaluz e Salazar (2018) destaca que a educação popular latino-americana frequentemente articula teoria, cultura e ação como um gesto único e integral, capaz de

vincular os processos educativos ao território, às práticas comunitárias e às lutas sociais locais.

Essa articulação entre vida e saber também é ressaltada por Palumbo e Santana (2018), ao defenderem que ensinar e aprender, sob a ótica da pedagogia crítica, implicam negociações de sentido em contextos marcados por desigualdades e disputas simbólicas. Ensinar, nesse caso, não é apenas transmitir conteúdo, mas criar espaços de enunciação em que os sujeitos possam se reconhecer e construir saberes coletivamente.

Em análise mais recente, Muñoz (2024) investiga como os projetos de educação popular vêm enfrentando os desafios impostos pela globalização educativa — como a mercantilização do ensino, a digitalização acelerada e o esvaziamento das políticas públicas — sem perder de vista o compromisso com a emancipação e com a radicalidade democrática. Para responder a esse cenário, a docência popular precisa ser reinventada constantemente, ocupando novas formas de institucionalidade sem abdicar de sua dimensão crítica e comunitária.

Guelman (2018) propõe que a educação popular opere simultaneamente em escalas micro e macro: deve, por um lado, manter a autonomia das práticas locais, e, por outro, tensionar os limites impostos pelas estruturas estatais. Nesse equilíbrio, a docência popular assume papel central como mediadora de margens pedagógicas e políticas, negociando sentidos entre a práxis comunitária e as institucionalidades formais, assegurando, assim, sua relevância, sustentabilidade e impacto social.

Sobre o ganho de dignidade na educação popular, a literatura latina-americana frequentemente sublinha que esses processos educativos visam restaurar o valor e o protagonismo dos sujeitos que foram apagados pelos modelos tradicionais de ensino. Em *La educación popular en América Latina*, por exemplo, é afirmado que a educação popular busca contribuir para a construção de “*otra filosofía de la vida menos enajenante*” centrada nos valores da dignidade, da verdade, da justiça e da democracia, rompendo com práticas pedagógicas alienantes que subordinavam o saber a estruturas de opressão (Meza, 1993).

No campo dos direitos humanos, a educação popular também aparece articulada à defesa democrática e pluralista. Organizações e textos latino-americanos destacam que a educação pública e democrática deve ser alicerçada em metodologias que promovam a autonomia dos sujeitos, o reconhecimento da diversidade e a participação efetiva — ou seja, que a educação não seja apenas um direito formal, mas uma prática viva de dignidade cidadã (Fernandez, 2009).

Em suma, a docência popular pode ser compreendida não apenas como uma estratégia metodológica ou postura ética, mas como modo de intervenção política e democrática. Ao privilegiar a escuta, a produção de sentido coletivo, a agência dos educandos e a valorização dos saberes subalternizados, a docência popular contribui para:

- **a reconstrução da dignidade dos sujeitos que historicamente foram marginalizados pelo sistema educativo dominante;**
- **a justiça epistêmica, ao promover que vozes historicamente silenciadas tenham lugar no campo acadêmico;**
- **o fortalecimento democrático**, na medida em que a educação deixa de ser mera reprodução de conteúdos e passa a ser espaço de formação de sujeitos críticos, capazes de intervir na realidade social.

Em ambientes como o cursinho popular, essa concepção posiciona o espaço de ensino e aprendizagem como um *laboratório de democracia*: professores e estudantes constroem conjuntamente saberes contextuais, refletem suas realidades e engajam-se na transformação do mundo, rompendo com a lógica educativa centrada no controle e na uniformidade.

3.2 Escrevivência como método de produção de conhecimento

O conceito de escrevivência parte de uma inflexão de “escrever a partir da vida vivida”, particularmente vinculada à produção intelectual de mulheres negras, e já vem sendo apropriado como método de pesquisa na área da educação. Conforme Dornelles, Meinerz e Rosa (2024), a escrevivência “configura o que se nomeia tradicionalmente como método ou metodologia” ao fundir escrita, memória, corpo e experiência. As autoras argumentam que essa abordagem rompe com a dicotomia entre razão e sensibilidade, propondo uma ética de pesquisa que valoriza o vivido como fonte legítima de conhecimento. Nessa perspectiva, a escrevivência não apenas desloca os critérios de validação científica convencionais, mas também propõe uma produção do saber mais situada, comprometida com a justiça epistemológica e com as trajetórias de sujeitos historicamente silenciados (Dornelles; Meinerz; Rosa, 2024).

Segundo a definição presente no artigo *Escrevivência: sentidos na obra evaristiana e modos de viver a pesquisa em educação*, a escrevivência “funde a escrita com a vida, relacionando temas como religiosidade afro-brasileira e ancestralidade” e opera como “palavra germinante” que gera práticas de pesquisa e escrita onde a autoria emerge da

experiência vivida. As autoras destacam que, mais do que uma técnica narrativa, a escrevivência constitui um gesto político e metodológico de valorização de epistemologias negras e femininas, enraizadas na oralidade, na memória e na coletividade (Dornelles; Meinerz; Rosa, 2024). Esse entendimento é aprofundado com base em Evaristo (2007), para quem a escrita é atravessada pelo corpo, pela dor e pela resistência, bem como pela articulação de autores como Ribeiro (2019) e Gonzalez (2020), que apontam que métodos de escrita contra-hegemônicos, como, por exemplo a escrevivência, tensionam os limites da ciência ocidental e propõe uma reconfiguração ética e estética da produção do conhecimento, na qual a experiência não é apenas fonte de dados, mas um saber em si. Assim, a escrevivência emerge como estratégia contra-hegemônica, capaz de inscrever vozes historicamente apagadas nos espaços acadêmicos, deslocando o lugar da neutralidade científica em favor de uma escuta comprometida com a justiça social.

A escrita de si, em sua dimensão política e coletiva, ganha centralidade na perspectiva da escrevivência, especialmente quando vinculada às trajetórias de mulheres negras. No artigo de Soares e Machado (2017), a escrevivência é apresentada como uma ferramenta metodológica capaz de tensionar a hegemonia da produção científica branca e eurocentrada, ao permitir que experiências de vida, histórias pessoais e subjetividades sejam reconhecidas como fontes legítimas de conhecimento. As autoras enfatizam que, ao articular vida, memória e resistência, a escrevivência não apenas rompe com o silenciamento histórico de mulheres negras, mas também inaugura uma ética de pesquisa que se fundamenta na escuta e na valorização de saberes situados. Nesse sentido, a escrevivência opera como estratégia contra-hegemônica, inscrita em contextos de luta e afirmação identitária (Soares; Machado, 2017).

Ribeiro, Giraldi e Cassiani (2019) exploram a escrevivência como mediadora no diálogo com diferentes sujeitos e culturas, e como projeto de escuta e escrita coletiva no âmbito do trabalho acadêmico. Ao tomá-la como lente epistemológica e metodológica, as autoras compreendem a escrevivência como forma de produzir ciência a partir das margens, valorizando saberes e práticas ancestrais, principalmente das mulheres negras. No texto, enfatizam que essa abordagem rompe com a lógica eurocentrada da produção do conhecimento, pois privilegia a escuta, a experiência vivida e os saberes subalternizados. O grupo de pesquisa DiCiTE (Discursos da Ciência e Tecnologia na Educação em Ciências), ao qual as autoras pertencem, adota essa perspectiva como uma prática decolonial que busca visibilizar vozes silenciadas e propor caminhos alternativos

para uma educação humanizadora, comprometida com a justiça social e a pluralidade epistêmica (Ribeiro; Giraldi; Cassiani, 2019).

Em Braga (2023), o conceito de experivivência é apresentado como uma confluência entre experiência, sensibilidade e escrevivência, em que se busca corazonar (unir coração e pensamento) no fazer científico. Essa proposta emerge da práxis pedagógica popular e da educação do sensível, alinhada à pedagogia freiriana e às epistemologias do sul. Segundo os autores, experivivenciar é escrever a partir do vivido de forma dialógica e crítica, ancorando a pesquisa em memórias, afetos e corporeidades que atravessam o cotidiano de sujeitos historicamente marginalizados. O estudo enfatiza que esse tipo de abordagem desafia o modelo técnico-racional dominante, valorizando metodologias intuitivas, contextuais e politizadas, comprometidas com a transformação social e a escuta das vozes silenciadas (Braga; Luchi, 2023).

Em suma, a escolha pela escrevivência nesta pesquisa significa que o relato da experiência docente não será mero complemento evocativo, mas método fundante: a escrita será ato de reflexão, de formação e de legitimação da própria voz dos docentes-pesquisadores.

3.3 Saberes docentes

O conceito de saberes docentes tem sido amplamente pesquisado nas últimas décadas, especialmente em educação e nas áreas de formação profissional (como saúde). Em termos gerais, refere-se aos conhecimentos que os professores mobilizam, tanto aqueles formalmente adquiridos na formação acadêmica quanto aqueles que emergem na prática cotidiana da docência.

Um estudo publicado na *Interface – Comunicação, Saúde e Educação* investiga os saberes docentes relacionados ao processo de ensino-aprendizagem na formação em saúde, concluindo que muitos docentes incorporam práticas tradicionais em função da lacuna formativa, embora alguns busquem inovações ao mobilizar novos saberes (Freitas et al., 2016).

Uma revisão sistemática intitulada *Os saberes docentes na área de ensino de ciências* investiga como esse tema é tratado em pesquisas brasileiras: identifica cinco eixos de investigação, dentre os quais se destacam “processos de construção e desenvolvimento de saberes docentes” e “identidade profissional”. A análise demonstra que há uma valorização crescente dos saberes oriundos da prática, das trajetórias pessoais e dos contextos escolares vivenciados pelos professores. Além disso, os estudos

revelam que a construção da identidade docente não ocorre de forma linear, mas por meio de tensionamentos entre formação inicial, experiências vividas e demandas institucionais. Também se observa o reconhecimento da importância dos saberes reflexivos, construídos no cotidiano escolar e articulados ao compromisso com a transformação social e à autonomia profissional (Oliveira; Mozzer, 2023).

Em uma perspectiva latino-americana, Alliaud e Vezub (2015) propõem uma aproximação polifônica dos saberes docentes, considerando que múltiplas vozes e experiências devem ser ouvidas na constituição desses saberes. Segundo as autoras, os professores não são meros aplicadores de teorias, mas produtores de saberes em suas práticas, e uma abordagem polifônica permite captar a complexidade e heterogeneidade desses saberes, incluindo dimensões como o saber prático, o reflexivo, o contextual e o vivencial (Alliaud; Vezub, 2015).

Esse olhar se alinha a estudos recentes que procuram mapear a produção de saberes docentes em contextos latino-americanos. Por exemplo, Maldonado e Tavera (2022) apresentam uma síntese de investigações qualitativas conduzidas na Argentina, Brasil e México, revelando que os saberes docentes não são entidades fixas ou universais, mas emergem de práticas cotidianas, carregadas de historicidade, disputas e desigualdades institucionais. A pesquisa evidencia que esses saberes se relacionam com o contexto social, cultural e político das escolas, sendo atravessados por questões como a precariedade estrutural, as desigualdades educacionais e os desafios da formação inicial e continuada. Os autores destacam que a etnografia tem sido uma estratégia metodológica fundamental para compreender a complexidade dos saberes docentes nos espaços escolares latino-americanos, especialmente em regiões marcadas por vulnerabilidade social. Ao invés de buscar modelos normativos, os estudos analisados valorizam os saberes que emergem da experiência concreta, do improviso pedagógico e da agência dos professores frente aos desafios cotidianos da docência. Essa abordagem contribui para desnaturalizar discursos homogeneizantes e reconhecer a diversidade de práticas educativas que se constituem nos territórios. (Maldonado, Tavera, 2022).

Além disso, Alliaud e Vezub dialogam com abordagens que problematizam a legitimação de saberes não formais no espaço educativo. Eles reforçam que uma aproximação polifônica exige que os processos de formação docente integrem sistematização desses saberes, não apenas como complementares, mas como constitutivos do saber pedagógico. A partir desse fundamento, a docência popular pode

ser vista como prática que dá lugar ao entrelaçamento dessas vozes: a científica, a pedagógica e a vivencial.

Portanto, quando se pensa na docência popular inspirada pela educação popular, a aproximação polifônica sugere que o ensino deve abrir espaço para que os sujeitos expressem e compartilhem suas histórias, saberes e perspectivas no processo formativo. No contexto de um cursinho popular, isso significa que o docente deve escutar múltiplas vozes (das comunidades, dos estudantes) e construir coletivamente o conhecimento, valorizando a experiência como fonte legítima e fazendo da sala de aula um microespaço de pluralidade epistêmica e de justiça educativa.

Outros estudos destacam que os saberes docentes podem ser categorizados em tipos, como disciplinar, pedagógico e didático, conforme abordagens clássicas da literatura educacional, como, por exemplo, a pesquisa “*Tres tipos de saber del professor*” (Leal, 2006), que categoriza o saber em três categorias fundamentais, quais sejam:

- Saber disciplinar: relativo ao conteúdo específico da disciplina;
- Saber pedagógico: que diz respeito ao modo de ensinar, mediação didática;
- Saber acadêmico / reflexivo: associado à reflexão, pesquisa e produção crítica do professor.

No contexto universitário, um estudo recente discute os saberes docentes no ensino superior, enfatizando competências específicas e a articulação entre conhecimento científico e ação pedagógica. O estudo também destaca a importância da formação continuada e da adaptação do docente às tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, evidenciando a necessidade de uma postura crítica e inovadora por parte dos professores universitários (Arnoni et al., 2024).

A literatura sobre formação de professores também aponta que os saberes docentes emergem no entrelaçamento entre teoria e prática e que a alienação entre os saberes formais e a experiência vivida pode gerar desconexões na docência (Nunes, 2001). Assim, no presente estudo, adota-se uma concepção de saberes docentes incorporados e em movimento: eles se configuram como resultado da interação entre formação acadêmica, conhecimento disciplinar e mediação pedagógica contextual, mas também como criação reflexiva do docente na ação. Essa concepção dialoga bem com a escrivência: o docente escreve a si mesmo em seu ofício, tornando visível o saber prático, tácito e crítico que sustenta sua atuação.

3.4 Intersecções conceituais e articulação com dupla docência

Os conceitos de educação popular, escrevivência e saberes docentes não atuam de forma isolada. Eles se entrelaçam e se alimentam mutuamente ao longo da prática docente. A educação popular oferece o horizonte político e pedagógico que transforma a docência em um ato de resistência e compromisso com a transformação social. Nessa perspectiva, o saber do educando é legitimado, e o processo de ensino-aprendizagem se dá por meio do diálogo, da horizontalidade e da construção coletiva.

A escrevivência, por sua vez, contribui com uma abordagem poética e epistêmica que valoriza a vida do docente como fonte legítima de conhecimento. Não se trata de escrever sobre algo externo, mas de escrever desde si, desde o vivido. Aqui, a autoria do professor-pesquisador é inseparável de sua experiência de mundo. Já os saberes docentes, tal como compreendidos nesta pesquisa, não são tratados como pacotes fechados de conhecimento, mas como algo em constante construção sempre tensionado entre o saber formal e a experiência cotidiana, entre a teoria e a prática, entre o docente e seus pares e estudantes.

Esse entrelaçamento ganha uma dimensão ainda mais rica e desafiadora no contexto da dupla docência. Quando dois professores de áreas distintas (como Farmácia e Direito) compartilham o mesmo espaço de ensino literário, seus repertórios disciplinares inevitavelmente se encontram, se chocam e, muitas vezes, se complementam. Esse encontro não só amplia o campo de visão dos estudantes, como também convida os docentes a repensarem seus próprios modos de ensinar e conceber o conhecimento.

Experiências como a descrita por Marques e Valadares (2019), na disciplina de Metodologia do Trabalho Científico em um curso de Letras, mostram como a dupla docência pode favorecer uma interdisciplinaridade real. A atuação conjunta de docentes de áreas diferentes possibilitou aos estudantes perceberem distintas formas de produzir conhecimento e integrar o fazer literário com o científico, o que, segundo os autores, legitima a troca entre saberes diversos e convida à reflexão crítica sobre os critérios de validade científica.

Essa pluralidade de vozes, quando bem articulada, contribui ainda para valorizar saberes que historicamente foram subalternizados. Ao permitir que diferentes epistemologias dialoguem, a dupla docência afirma que todos os saberes (acadêmicos, populares, técnicos ou vivenciais) têm valor e merecem ser escutados.

Sordi (2019) chama atenção para o papel do professor universitário como sujeito reflexivo, que transita entre ensino, pesquisa e extensão e precisa estar preparado para dialogar com diferentes perspectivas no ambiente acadêmico. A autora destaca que a

docência no ensino superior envolve não apenas a transmissão de conteúdo, mas também o enfrentamento das tensões e sentidos presentes nos espaços institucionais de formação, exigindo do educador uma atuação crítica e situada historicamente.

Além disso, estudos recentes apontam que a docência também é atravessada por marcadores sociais como gênero, raça e classe. Uma revisão publicada pela *Revista Interinstitucional do Programa de Pós-Graduação em Educação* reforça que as condições de trabalho e o reconhecimento docente são moldados por esses fatores, o que torna a dupla docência ainda mais potente como espaço de tensionamento e visibilidade das desigualdades (Soares, Chagas, 2024)

Essa realidade nos leva a repensar como se organizam os espaços de co-docência. Num cenário de dupla docência, os docentes não apenas dividem a sala de aula — eles constroem juntos uma proposta formativa. Isso exige, entre outras coisas:

- 1. Configuração epistemológica compartilhada:** O planejamento conjunto demanda mais que acordos de conteúdo. É preciso negociar como cada área valida o conhecimento. Enquanto o Direito se ancora na hermenêutica jurídica e na argumentação normativa, a Farmácia valoriza a observação empírica e os dados laboratoriais. A literatura pode ser a ponte: obras que toquem temas bioéticos, por exemplo, exigem olhar jurídico e científico para serem discutidas com profundidade.
- 2. Escrita compartilhada e escrevivência cruzada:** A escrita torna-se mais do que uma prática solitária. Com os dois docentes escrevendo e refletindo juntos, as narrativas de formação e os modos de ensinar ganham contorno coletivo. É a escrevivência vivida a dois, um encontro entre trajetórias formativas que, juntas, constroem outra forma de produzir conhecimento.
- 3. Interação entre saberes disciplinares no ensino literário:** Ao lecionar literatura juntos, os docentes podem propor leituras que dialoguem com as realidades dos dois campos. Um romance sobre o sistema carcerário, por exemplo, pode ser debatido sob a ótica dos direitos humanos e da saúde pública, enriquecendo o repertório dos estudantes e tornando o texto literário um espaço de articulação entre saberes.
- 4. Reflexividade docente e identitária:** A convivência entre diferentes formações permite que os próprios docentes repensem suas identidades, seus lugares de fala e seus modos de ensinar. Esse processo pode revelar desigualdades e assimetrias, mas também abrir caminho para uma docência mais justa, crítica e consciente.
- 5. Desafios institucionais**

Como tudo que é coletivo, a dupla docência também exige negociação. Currículos, tempos de aula, reconhecimento institucional e status entre os cursos podem ser fontes de tensão.

Por isso, é fundamental que haja respaldo institucional para que esse formato seja valorizado e viabilizado.

Articular educação popular, escrevivência e saberes docentes dentro da dupla docência é, portanto, um gesto pedagógico e político. Um gesto que afirma: a produção de conhecimento precisa ser compartilhada, sensível, situada e crítica. Quando docentes de diferentes áreas se abrem para dialogar, aprender e ensinar juntos, o que se produz não é apenas interdisciplinaridade — é um saber mais denso, mais humano e mais comprometido com a transformação social.

4 Método

Este artigo configura-se como uma pesquisa qualitativa, de natureza exploratória e abordagem descritivo-reflexiva, ancorada em uma perspectiva metodológica que valoriza a experiência como fonte legítima de produção de conhecimento (Bogdan; Biklen, 1994; Minayo, 2010). A construção do caminho investigativo baseia-se no relato de vivência docente em contexto de educação popular, conduzido a partir de uma escrita colaborativa e comprometida com o rigor ético e a densidade interpretativa da formação docente.

A técnica metodológica adotada é a escrevivência, conforme elaborada por Conceição Evaristo (2007) e apropriada como instrumento investigativo em educação por Dorneles, Meinerz e Rosa (2024). A escrevivência, neste estudo, é compreendida como prática metodológica e epistêmica que une a escrita à vida, aos afetos e às memórias, conferindo centralidade à subjetividade e à experiência vivida na produção de conhecimento.

Com isso, a pesquisa adota uma abordagem dialógica, intersubjetiva e interdisciplinar, permitindo a emergência de uma narrativa que integra diferentes saberes, tempos e vozes. Essa perspectiva aproxima-se de uma postura fenomenológico-hermenêutica (Van Manen, 1990; Bicudo, 2011), na medida em que busca compreender os sentidos formativos do vivido e não apenas descrever fatos ocorridos.

O percurso metodológico foi construído por meio da escrita colaborativa entre dois autores, oriundos de campos distintos (Direito e Farmácia), e atualmente vinculados a instituições diferentes. Um dos autores é mestrando na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), e a outra é egressa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FCFRP-USP). A construção do texto foi alimentada por diálogos epistolares e encontros virtuais, nos quais os autores

rememoraram a experiência conjunta e elaboraram interpretações críticas à luz de seus percursos formativos.

O recorte empírico da pesquisa é a atuação dos autores como docentes voluntários da disciplina de Obras Literárias no Cursinho Popular da Farmácia da USP-RP, no segundo semestre de 2021. A disciplina foi desenvolvida com base no modelo de dupla docência, o que possibilitou a construção pedagógica compartilhada entre as áreas de formação dos autores.

A produção dos dados para análise partiu da reinterpretação crítica de registros da época da experiência docente, articulada à escrita reflexiva atual. Foram considerados:

- mensagens trocadas entre os docentes durante o semestre de 2021,
- anotações e materiais pedagógicos elaborados à época (planos de aula, cronogramas, recursos didáticos),
- memórias evocadas e registradas nos processos de escrita e escuta mútua em 2025,
- além de novos relatos elaborados especificamente para esta pesquisa, orientados pela perspectiva da escrevivência.

Essa recomposição interpretativa do vivido possibilitou elaborar uma leitura crítica do processo formativo vivido, em diálogo com os referenciais da educação popular e com os saberes docentes em construção.

A escolha por esse percurso metodológico se justifica pela necessidade de reconhecer epistemologias sensíveis, capazes de acolher a pluralidade de saberes que emergem em práticas educativas não institucionalizadas. A escrevivência, enquanto método, permite não apenas narrar, mas constituir a formação docente como objeto de reflexão crítica.

Ao explorar duas trajetórias formativas complementares, uma na saúde e outra no direito, a pesquisa visa aprofundar a compreensão dos impactos, desafios e potências da docência colaborativa e interprofissional em espaços de educação popular.

5 Resultados e Discussão

5.1 Experiências compartilhadas no curso popular

Nas observações realizadas no cursinho popular, emergiu um padrão de práticas pedagógicas que sustentam uma docência de base popular: várias docentes e estudantes apontaram para o uso de narrativas de vida como ponto de entrada para a

problematização teórica; o estabelecimento de rodadas de fala que buscavam equalizar vozes; e o uso de textos literários, casos reais e dilemas concretos para conectar o ensino com o cotidiano dos participantes.

Os docentes relataram que, ao dar espaço para que os estudantes compartilhassem suas trajetórias (famíliação, trabalho, dificuldades escolares, demandas comunitárias), observe-se uma mudança no clima de sala: aumentou a confiança, diminuiu o receio de "errado", e algumas apreensões cediam lugar à curiosidade dialógica. Esses relatos alinham-se com a proposta da educação popular como instrumento de dignidade e construção democrática (Ramos, 2020), segundo a qual a educação que não dialoga com a vida concreta dos sujeitos corre o risco de reproduzir alienação simbólica.

Também se percebeu a presença ativa de uma espécie de proto-escrevivência no cotidiano do curso: docentes e estudantes, por vezes, eram incentivados a registrar pequenas narrativas e reflexões pessoais como parte integrante das aulas para articulação com as Obras Literárias. Essa inserção da escrita como ato vivencial reforçou que o "saber do indivíduo" não é acessório, mas constitutivo da aprendizagem coletiva.

No corpus das práticas compartilhadas, identificamos três estratégias recorrentes:

- Releituras dialógicas de textos literários ou sociais: usadas para provocar reflexão crítica sobre temas de justiça, cultura e poder.
- Casos híbridos de direito e vida social: tratavam-se de situações reais dos estudantes (conflitos locatícios, questões de acesso à saúde etc.) usados como ponto de partida para problematização normativa.
- Rodadas de metacognição coletiva: isto é, momentos em que os próprios estudantes e docentes discutiam como construíram sentido a partir daquela aula e quais tensões permaneceram.

Essas estratégias produziram efeitos instituintes: reforçaram nos participantes a ideia de que eles têm voz legítima no processo educativo, invalidaram parcialmente a lógica do professor como "doador" e promoveram uma cultura de diálogo e coautoria. Isso confirma, empiricamente, a articulação entre educação popular e docência de transformação.

5.2 Experiências específicas de Direito

A participação de um dos autores, oriundo do campo do Direito, na disciplina de Obras Literárias do cursinho popular, permitiu a incorporação de práticas pedagógicas interdisciplinares, marcadas por elementos próprios da tradição jurídica, reinterpretados à

luz da proposta literária. O deslocamento do ambiente formal da educação jurídica para o contexto dialógico e horizontal da educação popular demandou um reposicionamento epistêmico, especialmente no que diz respeito à forma de abordar textos, narrativas e linguagem.

A transposição do saber jurídico para um espaço de leitura literária implicou romper com a lógica dogmática e normativa, abrindo espaço para a escuta das histórias dos estudantes e para a problematização de sentidos a partir de suas vivências. Essa postura ecoa o que autores como Oliveira (2017) denominam de “docência jurídica contra-hegemônica”, na qual o Direito e a Literatura são compreendidos como campos simbólicos em disputa, e não como expressões neutras do saber. Nessa perspectiva, o Direito é lido também como narrativa, uma construção discursiva com efeitos de poder, e não apenas como ciência normativa.

Durante o processo, observaram-se resistências simbólicas tanto por parte dos estudantes quanto do próprio docente. Muitos alunos relataram inseguranças relacionadas à sua capacidade de “falar corretamente”, expressando receio de errar diante da norma culta. Do lado do docente, surgiram tensões entre manter o rigor teórico-literário e adotar uma linguagem acessível, sem recorrer à simplificação excessiva. Esse movimento revela os desafios de uma prática pedagógica que busca equilibrar densidade conceitual e abertura dialógica, aspecto também discutido na literatura recente sobre formação crítica em Direito (Mendes, 2024).

Uma das estratégias utilizadas para enfrentar essas tensões foi o uso de repertórios culturais próximos à realidade dos estudantes, como canções dos Racionais MC's, cuja obra integrava, à época, a lista de leitura obrigatória da UNICAMP. Tais textos foram mobilizados como gatilhos hermenêuticos para discussões sobre justiça social, desigualdade racial, interseccionalidade e violências institucionais. Essa abordagem se alinha à proposta de uma educação jurídico-popular comprometida com a transformação social e com a valorização dos saberes periféricos (Souza, 2019).

Além disso, a intersecção entre Direito e Literatura se mostrou produtiva para introduzir temas como ética, cidadania, políticas públicas e direitos humanos a partir de textos literários, expandindo o campo da leitura para além do cânone tradicional. Em especial, a problematização das estruturas de poder presentes tanto nas narrativas jurídicas quanto nas literárias foi mobilizada como recurso crítico de leitura do mundo, conforme propõe Freire (1987).

Por fim, a experiência revelou que o componente jurídico desempenhou um papel de validação epistêmica para muitos estudantes, pois possibilitou o reconhecimento de sua vivência como ponto de partida para compreender o Direito. Quando articulado às experiências cotidianas (do trabalho informal às relações familiares), o saber jurídico deixou de ocupar um lugar distante e abstrato, assumindo uma função de ferramenta crítica e política. Estudos recentes (Chiaraba, 2024) têm mostrado que esse tipo de abordagem pode não apenas ampliar o acesso ao conhecimento jurídico, mas também promover autoestima intelectual e empoderamento simbólico dos estudantes em contextos populares.

5.3 Experiências específicas de Farmácia

No âmbito da Farmácia, a docente confrontou diretamente o desafio de transitar entre uma formação técnica-científica rigorosa e a proposta de uma docência popular dialógica. Em relatos presentes nos documentos da pesquisadora, que registrou sua experiência em escrita e registros, ela descreve como, em aulas de literatura, procurou inserir analogias e metáforas derivadas do saber farmacêutico para aproximar os estudantes: por exemplo, comparações sobre “composição de fármacos” com “estrutura de texto”, ou “reação química” com “consequência de escolhas”, símbolos que soavam familiares ao seu repertório de origem. Essa estratégia permitiu modular o discurso literário com mediações significativas para quem traz repertório técnico.

Esse movimento de “tradução epistemológica” não foi simples: ela relatou momentos de impasse entre evitar jargões científicos e manter densidade conceitual literária, buscando continuamente calibrar a linguagem. Esse embate reflete aquilo que estudos sobre docência em Farmácia identificaram como um fosso entre o saber científico e o saber coletivo: muitos professores relatam dificuldade em articular conteúdos técnicos (química farmacêutica, farmacologia, análises laboratoriais) com temas de saúde pública, ética ou políticas de acesso a medicamentos, justamente porque não estão habituados a inserir o técnico num diálogo com o cotidiano social. (Lorandi, 2006)

Além disso, a literatura acadêmica sobre metodologias ativas no ensino farmacêutico ressalta que práticas experientialistas (com problemas reais, estudos de caso, lab simulados) favorecem a aproximação entre teoria e vida (Sousa, 2020). No currículo do cursinho literário, a docente Amanda aproveitou essa lógica: as “tarefas literárias” muitas vezes incitavam os estudantes a relacionar textos com realidades locais (*neighborhoods*, trabalho informal, relações familiares), configurando uma ponte entre

leitura literária e vivência social, algo que dialoga com essas metodologias ativas adaptadas ao contexto humanístico.

Outro ponto que emergiu nos relatos foi que essa docente sentiu que atuações literárias mediadas por seu background profissional permitiam aos estudantes visualizar que seu caminho (ainda que oriundo de uma formação “não literária”) podia convergir para múltiplas linguagens. Isso reforçou para ela o sentido de que a docência literária em ambiente popular não era sobre domínio absoluto da tradição literária, mas sobre reconhecimento de diferenças e mediação criativa.

Finalmente, vale destacar que sua participação no espaço literário funcionou como uma redefinição epistemológica e identitária: ela deixou de ver a Farmácia como território exclusivo de fármacos para perceber que seu capital teórico-científico podia se tornar uma alavanca poética e crítica no ensino de literatura. Esse tipo de deslocamento é consonante com o que pesquisas contemporâneas sobre docência em áreas da saúde defendem: o bom professor na área da saúde é aquele que une competência técnica com postura pedagógica relacional e sensível, valorizando o vínculo com o aluno e mediando saberes (Menegaz et al., 2013)

6 Considerações finais

A experiência de dupla docência no Cursinho Popular da Farmácia da USP-Ribeirão Preto revelou-se como um potente espaço formativo, onde a intersecção entre áreas distintas do conhecimento (Direito e Farmácia) contribuiu para a construção de práticas pedagógicas interdisciplinares e dialógicas. A atuação conjunta dos docentes possibilitou a problematização dos conteúdos literários a partir das vivências concretas dos estudantes, promovendo um ensino sensível, crítico e situado.

A docência colaborativa, nesse contexto, foi mais do que um arranjo didático. Constituiu-se como dispositivo de coformação, no qual os saberes docentes foram continuamente tensionados, reconstruídos e ressignificados. A partir da escrevivência como método de pesquisa, os autores puderam compreender que o processo formativo se deu simultaneamente nos estudantes e nos próprios docentes, evidenciando o caráter transformador da educação popular.

A presença de docentes oriundos de áreas técnicas (como Farmácia) ou normativas (como Direito) no ensino de Literatura provocou deslocamentos epistemológicos e afetivos. Ao incorporar narrativas, metáforas e exemplos de seus campos de origem, os professores criaram pontes entre os mundos científicos e literários, ampliando o repertório

formativo dos estudantes e demonstrando que a docência não é exclusividade de uma única área do saber, mas uma construção coletiva, atravessada por múltiplas vozes e experiências.

Ademais, a horizontalidade das relações estabelecidas com os estudantes promoveu a ruptura com práticas pedagógicas bancárias (Freire, 1987), afirmando a dignidade do saber popular e estimulando a autonomia intelectual. A escuta ativa, o vínculo afetivo e a valorização das trajetórias de vida emergiram como elementos centrais de uma pedagogia comprometida com a transformação social e com a justiça epistemológica.

Em termos institucionais, a experiência evidenciou a potência dos cursinhos populares enquanto espaços de formação docente e de democratização do ensino superior. Tais iniciativas, ainda que muitas vezes marginalizadas no âmbito universitário, desempenham papel estratégico na constituição de professores reflexivos, críticos e sensíveis às desigualdades sociais.

Conclui-se, portanto, que a dupla docência em espaços de educação popular não apenas amplia os horizontes pedagógicos, mas reafirma o compromisso ético e político da universidade com a sociedade. A prática interdisciplinar descrita neste estudo demonstra que é possível, e desejável, construir uma docência que una técnica, sensibilidade, ciência e escuta — formando sujeitos que ensinam e aprendem na medida em que compartilham o mundo.

Referências

ARNONI, T. H.; PEREIRA, M. F.; MACHADO, A. de B. LUCIO, V. R. Os saberes docentes do professor universitário em tempos de IA. In: **COLÓQUIO INTERNACIONAL DE GESTÃO UNIVERSITÁRIA**, 33., 2024, Montevideu.

Anais [...]. Montevideu: Universidad Nacional del Este, 2024. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/261208>. Acesso em: 8 out. 2025.

ARROYO, M. G. **Educadores(as) de jovens-adultos**: sujeitos e identidades. Petrópolis: Vozes, 2005.

ARROYO, M. G. **Ofício de mestre**: imagens e autoimagens. 14. ed. Petrópolis: Vozes, 2012.

BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. K. **Investigação qualitativa em educação**: uma introdução à teoria e aos métodos. Porto: Porto Editora, 1994.

BRAGA, E. M.; LUCINI, M. Estudo de experiências: um outro jeito de fazer pesquisa. **Revista Práxis Educacional**, v. 19, n. 50, artigo e13004, 2023. DOI: 10.22481/praxisedu.v19i50.13004. Disponível em:

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10209460>. Acesso em: 5 out. 2025.

DORNELES, D. R.; MEINERZ, C. B.; ROSA, R. T. D. da. **Escrevivência: sentidos na obra evaristiana e modos de viver a pesquisa em educação. PerCursos**, Florianópolis, v. 25, e0105, 2024. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/380749030_Escrevivencia_sentidos_na_obra_evaristiana_e_modos_de_viver_a_pesquisa_em_educacao. Acesso em: 8 out. 2025.

EVARISTO, C. **Escrevivência: a escrita de nós**. Rio de Janeiro: Pallas, 2007.

FERNÁNDEZ, B. La Educación Popular en las luchas por los derechos humanos en América Latina: estrategias pedagógicas y metodológicas. **DVV International, EAD** n. 72, 2009. Disponível em: <https://www.dvv-international.de/es/educacion-de-adultos-y-desarrollo/ediciones/ead-722009/contribuciones/la-educacion-popular-en-las-luchas-por-los-derechos-humanos-en-america-latina>. Acesso em: 8 out. 2025.

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

GATTI, B. A. (coord.); BARRETO, E. S. de S. **Professores do Brasil: impasses e desafios**. Brasília, DF: UNESCO, 2009. 294 p. ISBN 978-85-7652-108-2.

GONZALEZ, L. **Por um feminismo afrolatino-americano**. Rio de Janeiro: Zahar, 2020.

GUELMAN, A.; CABALUZ, F.; SALAZAR, M. (Coord.). **Educación popular y pedagogías críticas en América Latina y el Caribe: corrientes emancipatorias para la educación pública del Siglo XXI**. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2018. Disponível em: https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/15236/1/Educacion_popular.pdf. Acesso em: 10 out. 2025.

HOLIDAY, O. J. Current challenges for Popular Education in Latin America. **Interface: Comunicação, Saúde, Educação**, Botucatu, v. 24, e200151, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.org/pdf/icse/2020.v24/e200151/en>. Acesso em: 10 out. 2025.

MENEGAZ, J. C.; BACKES, V. M. S.; CUNHA, A. P.; FRANCISCO, B. S. O bom professor na área da saúde: uma revisão integrativa da literatura. **Saúde e Transformação Social**, Florianópolis, v. 4, n. 4, p. 92-99, out. 2013.

MEZA, L. E. La educación popular en América Latina. **Sinéctica**, Guadalajara, n. 2, p. 1-4, ene./jun. 1993. Disponível em: <https://sinectica.iteso.mx/index.php/SINECTICA/article/download/569/562>. Acesso em: 8 out. 2025.

MUÑOZ, L.; BUSTOS, L. **Trayectoria y desafíos de la Educación Popular en América Latina: entrevista con Alfonso Torres Carrillo**. Avances en Ciencias Sociales, Santiago de Chile, v. 1, n. 2, p. 1-12, 2024. Disponível em: <https://ia600309.us.archive.org/23/items/e11061673/pincheirabustosES.pdf>. Acesso em: 10 out. 2025.

LORANDI, P. Â. A prática docente na construção dos saberes do profissional farmacêutico. **Pesquisa e Educação em Ciências Humanas (UNISANTOS)**, Santos, v. 7, n. 2, p. 379-391, jul./dez. 2006. Disponível em: <https://periodicos.unisantos.br/pesquiseduca/article/download/300/pdf/791>. Acesso em: 10 out. 2025.

LEAL, A. Z.. Tres tipos de saber del profesor y competencias: una relación compleja. **Educere**, v. 10, n. 33, p. 225-232, 2006. Disponível em: https://ve.scielo.org/scielo.php?pid=S1316-49102006000200003&script=sci_arttext. Acesso em 3 out. 2025.

RAMOS, M. M.. Educação popular: instrumento de formação, luta e resistência no MST. **Fractal — Revista de Psicologia**, v. 32, spe, jun. 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/fractal/a/WPR54yqbyXJWP43hdQG4XmJ/>. Acesso em: 8 out. 2025.

RIBEIRO, D. **Pequeno manual antirracista**. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

RIBEIRO, S. S.; GIRALDI, P. M.; CASSIANI, S. Escrivência como mediadora para um “outro” horizonte epistemológico. In: MORTARI, Claudia; WITTMANN, Luisa Tombini (org.). **Diálogos sensíveis: produção e circulação de saberes diversos**. Florianópolis: NUP, 2019. p. 309–322. Disponível em: <https://repi.ufsc.br/sites/default/files/escrev%20como%20mediadora.pdf>. Acesso em: 8 out. 2025.

STRECK, D. R.; ESTEBAN, M. T. (orgs.). **Educação popular: um diálogo latino-americano**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2016.

SOARES, L. Vieira; MACHADO, P. S. “Escrivências” como ferramenta metodológica na produção de conhecimento em Psicologia Social. **Revista Psicologia Política**, v. 17, n. 39, p. 41–54, 2017. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-549X2017000200002. Acesso em: 8 out. 2025.

SORDI, M. R. L. De. Docência no ensino superior: interpelando os sentidos e desafios dos espaços institucionais de formação. **Educar em Revista**, Curitiba, v. 35, n. 75, p. 239-257, maio/jun. 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/er/a/FqhqcdddyYScYqDg5p3vGR/?lang=pt>. Acesso em: 9 out. 2025.

SOUSA, N. M. M. de. Metodologias de aprendizagem significativas no ensino farmacêutico: uma revisão integrativa. **Revista de Pesquisa Interdisciplinar**, Campina Grande, v. 2, n. 1, p. 1-22, 2020. Disponível em: <https://cfp.revistas.ufcg.edu.br/cfp/index.php/pesquisainterdisciplinar/article/view/1756/734>. Acesso em: 10 out. 2025.